

Received-Makale Geliş Tarihi 15.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2402-2412

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17795262

Mehmet Doğan

<https://orcid.org/0000-0002-2441-5687>
Milli Eğitim Bakanlığı, Kars/ TÜRKİYE

Uğur Çay

<https://orcid.org/0009-0009-3621-2631>
Milli Eğitim Bakanlığı, Aydın/ TÜRKİYE

Anadolu Halı Dokumalarında Akrep Motifinin Yöresel Uygulama Biçimleri

Local Application Forms of the Scorpion Motif in Anatolian Carpet Weavings

ÖZET

Anadolu'nun köklü dokuma geleneği, tarih boyunca toplumların yaşam biçimini, inanç dünyasını ve kültürel hafızasını güçlü bir şekilde yansıtan bir sanat alanı olmuştur. Halı ve kilimlerde kullanılan motifler, yalnızca estetik tercihlerin ürünü değil, aynı zamanda dokuyan kişinin yaşadığı çevreyi, korkularını, beklentilerini ve koruma ihtiyaçlarını sembolleştirerek geleceğe aktaran kültürel göstergelerdir. Bu kapsamda akrep motifi, hem Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan Türk kültürel mirasının bir parçası olarak hem de birçok bölgede koruyucu bir tılsım, kötülükten sakınma, bereket sağlama ya da kaderi temsil eden bir unsur olarak önemli bir yer edinmiştir. Yeryüzünün en eski ve tehlikeli canlılarından biri olan akrebin doğadaki varlığı, onun halk inançlarında çoğu zaman tehdit, bazen de güç ve direnç sembolü olarak yorumlanmasına neden olmuştur. Bu nedenle Anadolu'nun pek çok yöresinde akrep motifi, halı ve düz dokumalarda özellikle sınır bölgelerinde, madalyon çevresinde veya zemin tekrarlarında koruma amaçlı yerleştirilerek dokumalara sembolik bir derinlik kazandırmıştır. Bu çalışma, Anadolu'nun farklı yörelerinde kullanılan akrep motifinin biçimsel özelliklerini, sembolik anlamlarını ve yöresel yorumsal farklılıklarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırmada nitel yöntem benimsenmiş, konuya ilişkin kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiş ve Tunceli, Aksaray, Malatya, Hakkâri, Konya, Kars ve Kütahya örnekleri başta olmak üzere çeşitli yörelere ait halılar incelenmiştir. Yöresel halı örnekleri üzerinden yapılan çözümlemelerde akrep motifinin kimi bölgelerde geometrik formlar içinde stilize edilerek kullanıldığı, kimi bölgelerde ise koçboynuzu, ejderha, eli belinde veya doğurganlık gibi diğer motiflerle birlikte kompozisyonun bütünlüyci unsuru hâline geldiği görülmüştür. Elde edilen bulgular, akrep motifinin Anadolu'da yaygın ve köklü bir kullanım alanına sahip olduğunu, ancak her yörenin motif üzerinde kendine özgü renk, kompozisyon ve sembolik anlamlar geliştirdiğini göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışma, akrep motifinin Anadolu halı sanatındaki kültürel sürekliliğini ve yöresel çeşitliliğini ortaya koyarak, geleneksel motif çalışmalarına ve kültürel miras araştırmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akrep, motif, Anadolu, halı.

ABSTRACT

Anatolia's deep-rooted weaving tradition has been an artistic field that has powerfully reflected the lifestyles, beliefs, and cultural memories of societies throughout history. The motifs used in carpets and kilims are not only the product of aesthetic preferences but also serve as cultural indicators that symbolize the weaver's environment, fears, expectations, and protective needs, thus transmitting them to the future. In this context, the scorpion motif has gained a significant place both as a part of the Turkish cultural heritage carried from Central Asia to Anatolia and in many regions as a protective talisman, warding off evil, providing abundance, or representing fate. The scorpion, one of the oldest and most dangerous creatures on Earth, has often been interpreted in folk beliefs as a threat, but sometimes as a symbol of strength and resistance. Therefore, in many regions of Anatolia, the scorpion motif has been used for protective purposes in carpets and flat weavings, particularly in border areas, around medallions, or in ground repeats, lending the weavings a symbolic depth. This study aims to reveal the formal characteristics, symbolic meanings, and regional interpretations of the scorpion motif used in different regions of Anatolia. A qualitative method was adopted in the research, a comprehensive literature review was conducted, and carpets from various regions, particularly those from Tunceli, Aksaray, Malatya, Hakkâri, Konya, Kars, and Kütahya, were examined. Analysis of regional carpet samples revealed that the scorpion motif was used stylized within geometric forms in some regions, while in others, it became an integral element of the composition along with other motifs such as the ram's horn, dragon, hands on hips, or fertility. The findings demonstrate that the scorpion motif has a widespread and deep-rooted use in Anatolia, but each region has developed its own unique color, composition, and symbolic meanings for the motif. Ultimately, this study aims to contribute to traditional motif studies and cultural heritage research by revealing the cultural continuity and regional diversity of the scorpion motif in Anatolian carpet art.

Keywords: Scorpion, motif, Anatolia, carpet.

1.GİRİŞ

Dokumacılık, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından biridir. İnsanlar ilk dönemlerden itibaren soğuktan korunmak, örtünmek, giyinmek ve süslenmek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için dokuma üretmeye başlamış; bu üretim zamanla bir sanatsal ifade biçimine dönüşmüştür (Gürsu, 1988:17). Tarih boyunca insanoğlu yaşadığı döneme dair izler bırakma arzusuyla düşüncelerini ve deneyimlerini çeşitli yüzeylere aktarmıştır. Kimi zaman mağara duvarlarına, kimi zaman kayalara, kimi zaman da dokuma yüzeylerine işlenen bu sembolik anlatılar, sonraki kuşaklara aktarılmak istenen mesajların görsel karşılıkları olmuştur. Motiflerin anlamlarını bilen kişiler, dokunan bir halının taşıdığı duyguyu, mesajı veya inancı kolaylıkla çözümleyebilmiştir. Sanat kavramının henüz tanımlanmadığı dönemlerde bile duvar resimleri ve av aletleri üzerine işlenen semboller, erken insan topluluklarının kendilerini ifade etme ve gelecek kuşaklara bilgi bırakma çabasının göstergesidir. Bu semboller aynı zamanda yaşamı kolaylaştıran bazı ipuçlarını, inanç sistemlerini ve sosyal düzeni de yansıtmaktadır (Ateş, 2000:50).

Halı ve diğer dokuma ürünleri ise belirli bir kültürel çevrede ortaya çıktıkları için onları dokuyan kişinin inançlarını, düşünce yapısını, sosyal statüsünü ve toplumsal değerlerini yansıtan kültürel bir belge niteliği taşır. Halıda kullanılan her motif, yalnızca biçimsel bir süsleme değil; aynı zamanda dokumaya manevi bir derinlik kazandıran, ona kimlik ve anlam yükleyen sembolik bir öğedir (Mülayim, 1998:219).

Motifler, toplumların kültürel yaşamını yansıtan ve bu kültürü nesiller boyunca aktarılabilir kılan önemli göstergelerdir. Bu nedenle motifler, yalnızca bir süsleme unsuru olmanın ötesine geçerek geçmiş, bugün ve gelecek arasında kültürel bir bağ kuran taşıyıcı öğeler hâline gelmiştir. Toplumların örf ve âdetlerini, geleneksel uygulamalarını ve günlük yaşam pratiklerini bünyesinde barındıran motifler, bu yönleriyle bir kültürün kendine özgü ifade biçimini ve sembolik dilini oluşturmaktadır (Sert ve Susuz, 2018:155).

Ayrıca motifler, insanın içinde bulunduğu doğal çevre, yaşadığı sosyal koşullar ve inanç sistemiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu sebeple motiflere bakılarak bir toplumun tarihsel süreç içinde geçirdiği değişim, düşünce dünyasındaki dönüşüm, geleneksel değerlerindeki süreklilik ya da kırılmalar açıkça okunabilmektedir. Başka bir deyişle, motifler; kültürel gelişimin, inanç yapısının, yaşam tarzının ve düşünsel birikimin somutlaştırılmış izleri olarak değerlendirilebilecek eserlerdir (Erdönmez, 2017:239).

Figüratif motifler, kültürümüzde yüzyıllardır farklı duygu, düşünce ve anlatımları yansıtan sembolik öğeler olarak yer almakta, toplumun zihinsel dünyasında derin anlam katmanları oluşturmaktadır. Bu motifler, farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda görülmelerine rağmen, taşıdıkları ortak sembolik anlamlar sayesinde evrensel bir niteliği de korumayı başarırlar. Figüratif motiflere kimi zaman olumlu, koruyucu veya bereket getirici anlamlar yüklenirken; kimi zaman da olumsuz, tehdit edici veya kötülükle ilişkilendirilen anlamlar atfedilmiştir (Üner, 2017:646).

Bu kapsamda akrep, dünya üzerindeki en eski canlı türlerinden biri olarak dikkat çekmekte ve özellikle ölümcül sokmaları nedeniyle kurak iklim kuşaklarında yaşayan toplumlar için tarih boyunca büyük bir korku kaynağı olmuştur (Diler ve Gallice, 2018:176). Akrebin insanlar üzerindeki bu korkutucu etkisi, zaman içinde kültürel sembolizme de yansımış; Anadolu dokumalarında yer alan akrep motifi, yalnızca bir bezeme unsuru olmaktan çıkıp, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruma sağlayan bir sembole dönüşmüştür. Bu motifin şeytanın ruhunu simgelediğine yönelik inanç, onun kötücül güçleri uzaklaştırdığı düşüncesini pekiştirmiştir (Erbek, 2002:154).

Anadolu halk kültüründe akrep figürü, halı ve düz dokuma yaygılarda en sık kullanılan motiflerden biridir. Halk arasında akrep motifinin dokumanın sahibini ve bulunduğu mekânı koruduğuna, adeta bir tılsım gibi işlev gördüğüne inanılmaktadır. Bu nedenle motif hem geleneksel inançların hem de dokuma kültürünün sürekliliğini sağlayan önemli sembolik unsurlardan biri olmuştur (Deniz, 2005:91).

Bu çalışma, Anadolu halı dokumacılığında önemli bir yere sahip olan akrep motifinin yöresel uygulamalarını incelemek, motifin kültürel anlamını, sembolik işlevini ve farklı coğrafyalardaki biçimsel varyasyonlarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma, hem Anadolu motif geleneğinin zenginliğini görünür kılmak hem de akrep motifinin bölgesel dokumalardaki kullanım çeşitliliğini karşılaştırmalı olarak ele alması bakımından önem taşımaktadır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş; literatür taraması yoluyla motifin tarihsel ve sembolik arka planı değerlendirilmiş, ardından çeşitli yörelere ait halı örnekleri çözümlenerek motifin kullanım biçimleri yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular, akrep motifinin yalnızca bir süsleme unsuru değil, aynı zamanda farklı yörelerde koruma, bereket, kader, kötülükten sakınma gibi anlamlar yüklenen kültürel bir sembol olarak yaşadığını göstermektedir. Bu bağlamda çalışma, akrep motifinin Anadolu halılarındaki kültürel sürekliliğini

vurgulamakta; gelecekte yapılacak daha kapsamlı motif analizlerine ışık tutabilecek bir temel oluşturmaktadır.

2.YÖNTEM

Bu çalışma, Anadolu halılarında kullanılan akrep motifinin yöresel çeşitlilik içindeki anlam ve uygulama biçimlerini ortaya koymak amacıyla nitel araştırma yaklaşımı temelinde yürütülmüştür. Nitel araştırmanın sağladığı derinlemesine inceleme imkânı doğrultusunda motiflerin sembolik yapıları, kültürel bağlamları ve yörelere göre gösterdikleri farklılıklar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Araştırmanın ilk aşamasında kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda motiflerin tarihsel gelişimi, sembolik anlamları, Anadolu dokuma geleneğindeki kullanımları ve farklı yörelerdeki dokuma kültürünün özellikleri üzerine hazırlanmış kitaplar, makaleler, tezler ve görsel kataloglar incelenmiştir. Literatür taraması, akrep motifinin kültürel ve sembolik boyutunu kuramsal bir çerçevede içinde ele almak amacıyla kullanılmıştır.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise Türkiye'nin farklı bölgelerine ait seçili halı örnekleri üzerinde betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Tunceli, Malatya, Hakkâri, Konya, Kütahya ve Kars gibi farklı yörelere ait halılar, motiflerin kompozisyon içindeki yerleşimi, renk tercihleri, motif birliktelikleri ve sembolik işlevleri açısından yorumlayıcı bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede her bir motifin yöresel dokuma anlayışı içindeki rolü, kültürel anlamları ve halı tasarımındaki görsel bütünlüğe katkısı dikkate alınmıştır.

Elde edilen veriler, literatür bilgisiyle karşılaştırılarak yorumlayıcı nitel analiz tekniğiyle çözümlenmiş; böylece akrep motifinin hem Anadolu kültüründeki hem de yöresel dokuma geleneğindeki konumu bütüncül bir bakış açısıyla ortaya konmuştur.

3.BULGULAR

Dokuma sanatı, insanlık tarihinin en eski sanatlarından biridir. Dokumacılık; insanların soğuktan korunma, mevsime uygun giyinme, örtünme ve süslenme ihtiyacından doğmuş, zamanla gelişmiştir (Gürsu, 1988:17). İnsan, tarih boyunca farklı dönemlerde kendinden izler bırakmaya çalışmış; düşüncelerini kimi zaman mağara duvarlarına, kayalara, kimi zaman da dokumalara işlemiştir. Bu doğrultuda insanlar, anlatmak istediklerini belirli bir kompozisyon içerisinde tasarlayarak motiflerle ifade etmişlerdir. Motiflerin anlamını bilen kişiler, dokumalarda verilmek istenen duygu ve düşünceleri kolaylıkla çözümleyebilmektedir. Sanat kavramının bilinmediği dönemlerde bile, eski insanların duvar resimleri ve av aletleri incelendiğinde, sonraki kuşaklara sembolik işaretler aracılığıyla mesaj bırakma çabasında oldukları görülmektedir. Bu semboller, aynı zamanda günlük yaşamı kolaylaştıran ipuçları da taşımıştır. İnançlar, sosyal yapı ve yaşam biçimi, semboller ve işaretler aracılığıyla aktarılmıştır (Ateş, 2000:50).

Dokumacılık; çarpana, kirkitli ve mekikli dokumalar olarak sınıflandırılmaktadır (Gürsu, 1988:17). Kirkitli dokumalar içerisinde yer alan havlı dokumalar ise hem üzerine oturmak için kullanılan yaygılar hem de giyecek ve yiyecek saklama amacıyla yapılan dokumalar olması bakımından önemlidir. Bu tür dokumalarda motif ve bezeme çeşitliliği yoğun olup, genellikle insanların dikkatini çeken konular sembolik figürlerle ifade edilmektedir (Uğurlu, 1999:284).

Motifler, temel olarak bir sembolik şekil niteliği taşımaktadır. Sembol ise belirli bir düşünceyi, kavramı ya da duyguyu ifade etmek amacıyla kullanılan işaretler olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda sembolik şekil; iletilmek istenen fikrin, görsel bir form aracılığıyla somutlaştırılmış hâlidir. Dolayısıyla doğada bulunan herhangi bir biçimin, onu birebir kopyalamaktan ziyade temsil etmek veya anlamlandırmak amacıyla yeniden yorumlanması sonucunda ortaya çıkan temsili şekiller sembolik motif olarak adlandırılır. Bir başka yaklaşıma göre bu tür motifler, insanın iç dünyasında yer alan duygu, düşünce ve zihinsel süreçlerin görsel semboller yoluyla dışa vurulmuş hâlidir. Sembolik nitelikli şekillerin kökeni prehistorik dönemlere kadar uzanmakta olup, bu dönemde ortaya çıkan motiflerin çoğu, doğadaki unsurlardan doğrudan kopyalanmış gerçekçi biçimler değil; belirli olaylar, deneyimler ya da duygular sonucunda insan zihninin sembolik yorumlarla oluşturduğu stilize şekillerdir (Ögel, 1991: 416).

Akrep motifi, Anadolu ve Orta Asya Türk kültürlerinde derin sembolik anlamlar taşıyan figürlerden biridir. Kültürel hafızada çoğu zaman kötülüğü simgelediği düşünülse de bazı kaynaklarda akrebin kaderi, alın yazısını ve koruyucu güçleri temsil ettiğine dair yorumlara da rastlanmaktadır. Halı ve düz dokumalarda yer almasının temel nedeni ise, özellikle kötü niyetli varlıklardan korunma isteğidir (Nişancı, 2018:31). Bu motifin dokumalarda çoğunlukla zemin üzerinde ya da dış bordürlerde yer aldığı ve böylece dokumayı çevreleyerek koruma işlevi üstlendiği belirtilmektedir. Akrep, sembolik açıdan şeytanın ruhuyla

ilişkilendirildiği için de dokumalarda güçlü bir olumsuzluk ve uzaklaştırma etkisi taşıdığına inanılır. Akreple ilgili anlatılan bir efsanede, akrebin kendi varlığını ve doğasını şu sözlerle tanımladığı aktarılmaktadır: “Ben ne doğal ruhum ne de şeytan. Bana dokunan herkese ölüm getiren bir yaratığım. İki boynuzum ve sağa sola savurduğum bir kuyruğum var. Boynuzlarımın adı acımasızlık ve nefret, kuyruğum ise hançerdir. Ben sadece bir kez doğururum. Diğer yaratıklarda bereketin simgesi olan doğurganlık, benim için ölümün işaretidir.” Bu anlatımda akrebin kuyruğundaki zehir kesesi, her an ölüm saçmaya hazır bir tehdit olarak tasvir edilir ve bu durum motifin kültürel algısında kötü niyetin, tedirginliğin ve sebebi belirsiz kaygıların somutlaştırılmış bir sembolü hâline gelmiştir. Anadolu insanının akrep motifini dokumalarda sıklıkla kullanmasının ardında, zararlı dış etkenlerden korunma arzusu yer almaktadır. Akrebin öldürücü zehrine duyulan korku nedeniyle, geçmişte insanlar akrep şeklinde yapılmış maden takıları taşımış; hatta bazıları akrep kuyruğunu üzerinde bulundurmanın kendilerini kötülüklerden koruduğuna inanmıştır. Bu inançlar doğal olarak dokumalara da yansımış, halı ve kilimlerde yer alan akrep motifleri de aynı koruyucu anlamı taşımaya devam etmiştir (Erbek, 2002:154).

Akrep ve yılan gibi sürüngenler hem Anadolu hem de Orta Asya Türk kültüründe yüzlerce yıl boyunca “yer” ve “toprak” unsurlarıyla ilişkilendirilmiş, yeraltı güçlerinin bir yansıması olarak görülmüş ve bu nedenle çoğunlukla kötücül güçlerin sembolü sayılmıştır (Arıkan, Soydemir, Çapar, Karakelle ve Çameli, 2017: 96). Yeryüzünün en eski canlılarından olan akrep, özellikle sıcak ve kurak bölgelerde yaşayan insanlar için ölümcül sokmaları nedeniyle sürekli bir korku kaynağı oluşturmuştur. Bu tarihsel korku ve tehdit algısı, doğal olarak dokumalarda akrep motifinin koruyucu bir unsur olarak kullanılmasını desteklemiştir; halı, kilim ve diğer düz dokuma türlerinde motif, kötü niyetli varlıkları uzak tutan bir tılsım olarak dokunmuştur. Böylece akrep görüntüsü hem zararlı canlıları hem de görünmez kötülükleri savuşturan bir işaret hâline gelmiştir. Anadolu’nun halk inançlarında akrebin anlamı yalnızca tehlike ve zehirle sınırlı kalmamıştır. Akrebin bazı doğa olaylarını etkileyebildiğine inanılmış; özellikle belirli yörelerde yağmuru engellediği, hatta yağmur duasından önce yakılması durumunda yağışın daha bereketli olacağı düşünülmüştür (Diler ve Gallice, 2018:176). Bu tür inanışlar, akrep motifinin kültürel anlam repertuarının oldukça geniş olduğunu; sadece kötücül değil, aynı zamanda doğa üzerinde gücü olduğuna inanılan bir varlığı temsil ettiğini göstermektedir. Akrebin şeytanın ruhuyla ilişkilendirilmesi ise ona kötülükleri uzaklaştıran, kötü enerjiyi defeden bir güç atfedilmesine yol açmıştır. Bu nedenle insanlar kendilerini korumak amacıyla akrep biçimli takılar kullanmış veya akrep kuyruğunu bir tür muska gibi yanlarında taşımışlardır. Dokumalarda yer alan akrep motifleri de bu düşünce dünyasının bir uzantısı olarak, sadece estetik değil; koruma, kötülüğü bertaraf etme, acı ve kederi sembolize etme gibi çok yönlü işlevlere sahip olmuştur (Akpınarlı ve Arslan, 2018: 64).

Anadolu’da dokunan keçe ve kilimler yalnızca kültürel ürünler olmanın ötesinde, pratik bir işlev de üstlenmektedir. Sıkı dokuma tekniği sayesinde ortaya çıkan pürüzlü yüzey, akreplerin ve benzeri zehirli sürüngenlerin üzerinde rahatça hareket etmesini oldukça güçleştirir. Bu durum keçeyi ve kilimi hem bir yaygı hem de zehirli canlılara karşı bir korunma aracı hâline getirmiştir. Özellikle göçebe kültürün merkezini oluşturan Türkmen çadırlarında, Kara Çadırlarda ve topak evlerde, bu dokumalar hem zemini sıcak tutmak hem de zararlı canlıların çadıra girmesini engellemek amacıyla yaygın biçimde kullanılmıştır (Erbek, 2002:154).

Halı ve kilim dokumacılığı, Anadolu’nun neredeyse her bölgesinde yüzyıllardır devam eden köklü bir gelenektir. Farklı dönemlerde bir araya gelen çeşitli kültürler, etnik yapılar ve yaşam biçimleri, Anadolu dokumacılığının malzeme, renk tercihleri, teknik özellikler ve motif çeşitliliği açısından son derece zengin bir karakter kazanmasını sağlamıştır. Bu geniş motif repertuarı içinde stilize edilerek geometrik düzenlemelerle uyumlu hâlde kullanılan akrep motifi, Anadolu’nun pek çok yöresinde en çok tercih edilen geleneksel motiflerden biri olmuştur. Akrebin hem koruyucu hem de sembolik anlamlarla ilişkilendirilen yapısı, onun dokumalarda sıkça yer almasını destekleyen temel unsurlardandır (Megep, 2009:35). Şekil 1’de Anadolu halı dokumalarında görülen akrep motifi görülmektedir.

Şekil 1. Akrep motifi örnekleri (Megep, 2009:35)

Anadolu dokuma kültüründe akrep motifinin sahip olduğu sembolik anlamlar, yalnızca inanç ve yaşam pratikleriyle sınırlı kalmayıp, farklı yörelerin dokuma geleneğine de doğrudan yansımıştır. Her bölgenin kendine özgü teknikleri, renk tercihleri, kompozisyon anlayışı ve motif stilizasyonu, akrep figürünün halılara işleniş biçiminde belirgin farklılıklar ortaya çıkarmıştır. Bu farklılıklar hem motifin kültürel yorumlanışını hem de dokuma sanatındaki işlevsel kullanım amaçlarını daha görünür kılmaktadır. Bu nedenle akrep motifinin Anadolu halılarındaki varlığını anlamlandırabilmek için, motifin yöresel dokuma pratikleri içindeki temsil biçimlerini ayrıntılı biçimde incelemek gerekmektedir. Aşağıda sunulan bulgular, akrep motifinin çeşitli Anadolu yörelerinde nasıl ele alındığını, hangi teknik ve estetik yaklaşımlarla dokumalara aktarıldığını ve yöresel dokuma kültürünün motif üzerindeki belirleyici etkilerini ortaya koymaktadır.

Şekil 2.'de görülen Aksaray yöresi halısı, bölgenin kendine özgü motif düzenini ve simgesel anlatımını güçlü biçimde yansıtmaktadır. Halının merkezinde yer alan yıldız formulu kompozisyon, dört yöne eşit biçimde açılarak bütün yüzeye hâkim olan simetrik bir düzen kurmaktadır. Bu merkezî yıldız formu, yörede çoğu zaman koruyucu ve dengeleyici güçleri simgeleyen geometrik bir çekirdek görevi görür. Yıldızın çevresine yerleştirilen koyu yeşil ve lacivert tonlardaki kıvrımlı hatlar ise akrep motifinin stilize edilmiş hâlini çağrıştırmaktadır. Aksaray halılarında akrep figürünün bu şekilde kıvrım biçimli, organik hatlarla soyutlanarak verilmesi hem motifin anlamını korumaya hem de kompozisyonun bütünlüğünü sağlamaya yönelik geleneksel bir yaklaşımı işaret eder. Motifin uç kısımlarında görülen kanca benzeri çıkıntılar, akrebin kısıkaçlarını veya hareket etkisini temsil eden stilize detaylardır. Zemin renginin açık tonlarda tutulmuş olması, koyu renkli motiflerin belirginleşmesine olanak tanımış; kırmızı bordür hattı ise hem halının çerçevesini güçlendirmiş hem de koruma amaçlı kullanılan motiflerde sıkça rastlanan bir enerji sınırı görevi görmüştür. Kompozisyon genelinde geometrik ve figüratif unsurların iç içe geçmesi, Aksaray dokumalarının karakteristik özelliği olup, akrep motifinin bu yörede daha çok soyut ve dinamizm içeren bir biçimle işlendiğini göstermektedir.

Şekil 2. Aksaray yöresi Akrep motifli yastık halı (Deniz, 2005:45)

Şekil 3'te örneği verilen Tunceli Pertek halısı, bölgenin kendine özgü dokuma geleneğinin karakteristik özelliklerini yansıtan önemli örneklerden biridir. Halının zemininde hâkim renk olarak kullanılan bordo ton, kompozisyonun genel görünümüne derinlik kazandırırken aynı zamanda motiflerin daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Bu zemin, yörede nik adıyla anılan ve ejder ayağı biçimindeki çıkıntılarla stilize edilmiş akrep motiflerinin düzenli bir biçimde tekrarlanmasıyla doldurulmuştur.

Halının tam merkezinde, çevreye yerleştirilen diğer akrep motiflerine kıyasla daha büyük boyutlarda tasarlanmış dörtgen bir madalyon yer almakta olup bu madalyonun çevresi yine nik olarak adlandırılan ejder ayaklarıyla sınırlandırılmıştır. Dörtgen formun başlangıç, bitiş ve merkez noktalarına birer akrep

motifinin yerleştirilmesi, kompozisyonun hem simetrik yapısını pekiştirmekte hem de motifin koruyucu sembolik anlamını vurgulamaktadır. Akrep figürlerinin iç kısımları ve halı yüzeyinde motifler arasında kalan boşluklar ise çiçek motifleriyle zenginleştirilerek görsel bütünlük sağlanmıştır.

Halının kenar bordürleri üç ayrı sıra hâlinde düzenlenmiştir. İç kısımda yer alan ilk bordürde yörede kertik olarak bilinen testere ağzı/suyolu motifi kullanılmıştır. Bunun hemen dışındaki ikinci bordür, çiçek ve ince dalların birbirine dolanmasıyla oluşturulan sarmaşık motifliyle bezenmiştir. En dıştaki üçüncü bordürde ise yeniden kertik ya da testere ağzı olarak adlandırılan klasik su yolu motifi uygulanarak çerçeve tamamlanmıştır. Bu düzenleme, halının merkezindeki yoğun motif kullanımını dengeleyerek hem geleneksel hem de estetik açıdan tutarlı bir kompozisyonun ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Şekil 3. Tunceli-Pertek halısında akrep motifi (Güzel, 2013:22)

Şekil 4’te görülen dokuma, Malatya yöresine ait geleneksel halıların karakteristik kompozisyon yapısını yansıtmaktadır. Halıyı çevreleyen iki ince ve iki geniş kenarsuyu, zemini belirgin bir çerçeve içine alarak kompozisyonun bütünlüğünü sağlamaktadır. Halının merkezinde alt ve üst kısımlardan üçer dal çıkacak şekilde düzenlenmiş, zemine ise beşli sıra hâlinde konumlandırılmış madalyonlar yer almaktadır. Yörede “doğurganlık” adıyla anılan bu madalyon grubu, bereketi, çoğalmayı ve aile birliğini simgeleyen önemli bir motif grubudur. Doğurganlık motiflerinin iç kısımlarında yıldız bezemelerine yer verilmiş olup, bu yıldızlar hem estetik hem de koruyucu anlamlar yüklenmiş geometrik öğeler olarak dikkati çeker. Kompozisyonun tam merkezinde ise belirgin biçimde işlenmiş akrep motifi bulunmaktadır. Akrep figürünün merkezde konumlandırılması, hem kötü ruhlara ve zararlı dış etkilere karşı koruma inancını güçlendirmekte hem de Malatya dokumalarında sıkça görülen sembolik bütünlüğü tamamlamaktadır. Bu düzenleme, yörede motiflerin yalnızca estetik amaçla değil, aynı zamanda inanç ve yaşam kültürünün bir parçası olarak bilinçli şekilde kullanıldığını göstermektedir.

Şekil 4. Malatya halısı-Akrep motifi (Kültür Bakanlığı Halı Kataloğu Cilt:2)

Şekil 5'te görülen dokuma, Hakkâri yöresine özgü halı kompozisyonunun belirgin özelliklerini yansıtmaktadır. Turuncu renkli ana zemin, halının bütününi kuşatan kenarsuyu ile çevrelenmiş ve merkezdeki tasarımı ön plana çıkaracak biçimde düzenlenmiştir. Orta zemine bakıldığında üç ayrı şeritten oluşan bir kompozisyon dikkat çekmektedir. Bu şeritlerden ikisi beyaz zeminli olup, her birinde yörede bereket, dişil güç ve aileyi simgeleyen “eli belinde” motifinin düzenli bir şekilde üst üste sıralandığı görülmektedir. Orta sırada yer alan turuncu zeminli şerit ise kompozisyonun en belirgin sembolik alanını oluşturmaktadır. Bu bölümde koç boynuzu motifinin orta noktasına akrep figürü yerleştirilmiş, böylece güç ve bereketi temsil eden koç boynuzunun koruyucu nitelik taşıyan akrep motifiyle bütünleştirilmesi sağlanmıştır. Motiflerin bu şekilde bir araya getirilmesi, Hakkâri yöresi dokumalarında geleneksel sembollerin birbiriyle ilişkilendirilerek hem estetik hem de koruyucu anlamda çok katmanlı bir anlatım oluşturduğunu göstermektedir.

Şekil 5. Hakkâri halısı-Akrep motifi (Kültür Bakanlığı Halı Kataloğu Cilt:2)

Şekil 6'da görülen dokuma, Malatya yöresine ait olup geniş bir kenarsuyu ile çevrelenmiş büyük bir zemin düzenine sahiptir. Halının ana yüzeyinde, birbirine kanca motifleriyle bağlanan küçük kare formlar dikkat çekmektedir. Bu karelerin her biri, kompozisyonun ritmik bütünlüğünü sağlayacak şekilde düzenli aralıklarla yerleştirilmiş ve zemine hareketli bir yapı kazandırmıştır. Karelerin iç bölümlerinde ise farklı renklerde hazırlanan küçük zeminler üzerine işlenmiş akrep motifleri bulunmaktadır. Renk çeşitliliği, akrep motiflerinin hem görsel vurgusunu artırmakta hem de Malatya dokumalarının karakteristik canlı renk anlayışını yansıtmaktadır. Motiflerin her bir kare içinde ayrı ayrı yer alması, akrebin koruyucu anlamını tekrarlayan bir sembolik düzen oluşturmakta; aynı zamanda dokumanın yüzeyinde çoklu koruma katmanları yaratıldığına dair geleneksel inançla uyum göstermektedir. Bu özellikler, Malatya yöresi halılarında akrep motifinin hem estetik hem de sembolik bir vurgu unsuru olarak önemli bir yer edindiğini ortaya koymaktadır.

Şekil 6. Malatya yöresi halısı- Akrep motifi (Kültür Bakanlığı Halı Kataloğu Cilt:2)

Şekil 7’de görülen örnek, Konya’nın Cihanbeyli yöresine ait geleneksel halı dokumalarının karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Halının zemininde üst üste dizilmiş kare formlar dikkat çekmekte olup, bu düzenleme kompozisyonun ritmini oluşturan temel yapıyı meydana getirmektedir. Zemindeki karelerin içinde lacivert ve turuncu renklerden oluşan iki farklı zemin tonunun tercih edilmesi hem renk kontrastını güçlendirmekte hem de motiflerin daha görünür olmasını sağlamaktadır. Her bir karede akrep motifi dulavartotu motifi ile birlikte kullanılmıştır. Dulavartotu, yörede çoğunlukla kötülükleri defetme ve koruyucu güç atfetme amacıyla tercih edilen bir motif olarak bilinir. Akrep figürüyle birlikte kullanılması ise koruma ve kötü enerjiyi uzaklaştırma inancını pekiştiren çok katmanlı bir sembolik anlam ortaya çıkarır. Halının kenar suyunda ise Konya ve çevresinde sıklıkla görülen koçboynuzu motifi yer almaktadır. Koçboynuzu, güç, bereket ve erkeklik sembolü olarak değerlendirilir ve kenar suyundaki varlığı hem halının çerçevesini güçlendirmekte hem de koruyucu bir sınır oluşturma işlevi görmektedir. Bu düzenleme, Cihanbeyli yöresi halılarında koruyucu motiflerin bir araya getirilerek bütünlüklü bir anlam yapısı oluşturulduğunu göstermektedir.

Şekil 7. Cihanbeyli, Konya yöresi halısı- Akrep motifi (Kültür Bakanlığı Halı Kataloğu Cilt:2)

Şekil 8’de verilen örnek, Kars’ın Kağızman yöresine özgü halı dokuma geleneğini yansıtan dikkat çekici bir kompozisyona sahiptir. Halının tamamını çevreleyen sarı renkli geniş kenarsuyu, zemindeki motif düzenini belirgin bir çerçeve içine alarak güçlü bir görsel sınır oluşturmuştur. İç kısımda yer alan beş şeritli zemin düzeni, Kağızman yöresine ait halılarda görülen çok katmanlı kompozisyon anlayışının tipik bir örneğidir. Bu şeritlerden beyaz zeminli olanlarında “elibelinde” motifi kullanılmıştır. Elibelinde, Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi Kars yöresinde de dişil gücü, bereketi ve üretkenliği sembolize eden önemli bir motif olarak bilinir ve halının bu bölümlerine anlamlı bir kültürel derinlik kazandırır. Turuncu ve siyah zeminli diğer şeritlerde ise daha dinamik ve koruyucu nitelikteki motifler yer almaktadır. Ejderha ve koçboynuzu motiflerinin arasında dikkat çekici biçimde konumlandırılan akrep figürü, dokumanın koruyucu anlam katmanını güçlendirmektedir. Ejderha motifi kötülükleri defetme, koçboynuzu ise güç ve dayanıklılık gibi sembolik anlamlar taşıırken, akrep motifi bu düzeni tamamlayarak zararlı etkilerden korunmayı temsil eden bütüncül bir sembolik yapı oluşturur. Motiflerin bu şekilde bir araya getirilmesi, Kağızman yöresi halılarında koruma amaçlı sembollerin birlikte kullanıldığı çok yönlü bir kompozisyon anlayışının benimsendiğini göstermektedir.

Şekil 8. Kağızman, Kars yöresi halısı Akrep motifi (Kültür Bakanlığı Halı Kataloğu Cilt:2)

Şekil 9’da Kütahya yöresine ait halı örneğinde, kompozisyonun merkezinde yer alan lacivert renkli geniş madalyon dikkat çekici bir odak noktası oluşturmaktadır. Bu madalyonun çevresine, orta kısımda bulunan küçük madalyonu kuşatacak biçimde düzenlenmiş akrep motifleri yerleştirilmiştir. Akrep motiflerinin madalyon çevresine simetrik olarak konumlandırılması hem dengeyi hem de koruyucu anlamı öne çıkaran geleneksel bir düzenleme anlayışının izlerini taşımaktadır. Lacivert zeminin sağladığı güçlü kontrast, akrep motiflerinin hem görsel etkisini hem de sembolik vurgusunu arttırmaktadır. Bu yerleşim biçimi, Kütahya yöresinin motif kullanımında merkezî kompozisyonu ön plana çıkaran karakteristik yaklaşımını yansıtmaktadır.

Şekil 9. Kütahya yöresi halısı-Akrep motifi (Kültür Bakanlığı Halı Kataloğu Cilt:2)

Şekil 10’da Kayseri Bünyan yöresine özgü bu halı, geleneksel dokuma kültürünün hem estetik hem de simgesel zenginliğini güçlü biçimde yansıtmaktadır. Halının kompozisyonunda iki ince ve bir geniş bordürün çevrelediği dengeli bir çerçeve düzeni dikkat çekmektedir. Bu bordürler, çiçek ve geometrik formların bir arada kullanıldığı, ritmik bir akış oluşturan motiflerle bezenmiştir. Orta alan ise sekiz ayrı bölmeye ayrılarak düzenli bir kompozisyon elde edilmiştir. Her bir bölmenin içinde yer alan sandık motifleri, Anadolu’nun “koruma, saklama ve güven” temasını temsil ederken; sandıkların tam merkezine yerleştirilen akrep motifleri kötülüklerden korunma, nazarı uzak tutma gibi inançsal anlamlar taşımaktadır.

Halıya bütüncül bakıldığında Sümerbank dokumalarının karakteristik özelliği olan temiz hatlar, simetrik düzen ve renk uyumu net bir şekilde görülmektedir. Toprak tonları, bordo ve lacivertin dengeli kullanımı hem göz yormayan hem de zenginlik hissi veren bir atmosfer yaratmıştır. Motiflerin işlenişindeki ince detaylar, dokuyucunun ustalığını ve kültürel birikimini göstermektedir. Bu halı yalnızca bir zemin örtüsü değil; yöresel hafızayı, sembolik anlatımları ve ustalık geleneğini günümüze taşıyan önemli bir kültürel belge niteliğindedir.

Şekil 10. Kayseri-Bünyan halısında akrep motifi (Doğan, 2025)

4.SONUÇ

Anadolu halı ve kilim geleneği, toplumların kültürel hafızasını, inanç sistemlerini ve yaşam biçimlerini yüzyıllar boyunca yaşatan en önemli sanat alanlarından biridir. Bu geleneğin içinde yer alan akrep motifi ise hem koruyucu özelliği hem de sembolik anlam derinliği nedeniyle birçok yörede yaygın şekilde kullanılmış önemli bir unsurdur. Motif, tarih boyunca insanın yaşamsal kaygıları, doğa ile ilişkisi ve metaforik düşünce biçimi aracılığıyla şekillenmiş; kimi zaman tehditkâr canlıların uzaklaştırılmasını temsil etmiş, kimi zaman da doğüstü koruyuculuğun sembolü olmuştur.

Çalışmada incelenen yöresel halı örnekleri, akrep motifinin tek bir biçim veya anlamla sınırlandırılmadığını, aksine her yörenin kültürel birikimi doğrultusunda farklı kompozisyonlarda ve farklı motif birliktelikleriyle uygulandığını göstermektedir. Tunceli Pertek'te ejder ayaklarıyla çevrili büyük madalyonları süsleyen akrep motifi, Malatya'da doğurganlık, yıldız ve kanca motifleriyle bir arada kullanılarak zengin bir sembolik yapı oluşturmuştur. Hakkari'de koçboynuzu ve eli belinde motifleriyle kurulan kompozisyon, akrebin koruyucu yönünü öne çıkarırken; Konya Cihanbeyli ve Kütahya örneklerinde motif daha çok geometrik düzen ve merkezî yerleşim içinde sunulmuştur. Kars Kağızman yöresindeki kullanım ise akrebin ejderha ve koçboynuzu motifleriyle birlikte dinamik bir anlatı oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Bu bulgular, akrep motifinin Anadolu coğrafyasında yalnızca bir süsleme unsuru değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın taşıyıcısı olan güçlü bir sembol olduğunu göstermektedir. Her yörenin kendi dokuma kültürü, yaşam biçimi ve estetik anlayışı doğrultusunda motife farklı işlevler yüklemesi, akrep motifinin çok yönlü bir kültürel göstergeye dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Dolayısıyla akrep motifi, Anadolu'nun zengin halı dokuma geleneğinde hem korunma isteğini hem de estetik yaratıcılığı somutlaştıran, geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran özgün bir öge olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

- Ateş, M. (2000). *Mitolojiler ve semboller: Ana tanrı ve doğurganlık sembolleri*. İstanbul: Kabcacı Yayınları.
- Akpınarlı, H. F., & Arslan, A. (2018). İç Anadolu bölgesi düz dokuma yaygılardaki figürlü bezemelerin incelenmesi. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 11(22), 60–76. <https://doi.org/10.12981/motif.446>
- Arıkan, B., Soydemir, S. F., Çapar, L., Karakelle, A., & Çameli, T. (2017). *Antakya mobilyası "motiften koleksiyona"*. Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP). İstanbul: Scala Matbaa.

- Deniz, B. (2005). Anadolu Türk halı sanatının kaynakları. *Sanat Tarihi Dergisi*, 14(1), 79–103.
- Diler, A., & Gallice, M. A. (2018). *Kilimin sembolleri* (1. baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Erbek, M. (2002). *Çatalhöyük'ten günümüze Anadolu motifleri*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Erdönmez, C. (2017). Antik Anadolu tekstilinde insan figürünün sembolik kullanımı. IX. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi, İzmir.
- Gürsu, N. (1988). *Türk dokumacılık sanatı: Çağlar boyu desenler* (1. baskı). İstanbul: Redhouse Yayınları.
- Güzel, E. (2013). Aşağı Gülbahçe Köyü (Tunceli-Pertek) halı dokuma örnekleri. *Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(11), 72–83.
- Kültür Bakanlığı. (t.y.). *Halı kataloğu* (Cilt 2).
- MEGEP. (2009). *El sanatları teknolojisi: Hayvansal motif çizimi*. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Ankara.
- Mülayim, S. (1998). Tanımsız figürlerin ikonografisi. *Türk Soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri*, Mayıs 1996, Kayseri. Ankara: AKM Başkanlığı Yayınları.
- Nişancı, F. T. A. (2018). *Türk halı sanatında hayvan figürlü halıların tahlili* (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Erzurum.
- Ögel, B. (1978). *Türk kültür tarihine giriş*. Ankara: Kültür Bakanlığı.
- Sert, F. N., & Susuz, M. (2018). Geleneksel Türk motif örnekleri ile Amerika yerlilerinin ayakkabı desenleri arasındaki benzerlikler. *Kalemişi Dergisi*, 6(11), 155–174. <http://www.kalemisidergisi.com/makale/pdf/1524746784.pdf>
- Uğurlu, S. S. (1999). Yöresel el halıları üretiminde Çanakkale örneğinde modern öneriler. *Tasarım ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Üner, İ. (2017). İç Anadolu bölgesi halılarında görülen figüratif sembol ve motifler. *Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi*, 10(20), 4–13.